

O'QUVCHI YOSHLARNING MUSIQIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH – DAVR TALABI

Rasulova Yulduz Baxtiyarovna

Navoiy Davlat Pedagogika instituti

San'atshunoslik fakulteti

Musiqqa ta'limi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10559266>

Annotatsiya: Musiqiy tafakkur olamni bilish, his qilish, idrok etish va uning go'zalliklaridan lazzatlanishning alohida bir shaklidir. U ham go'zallik va mukammallik qonunlari asosida yashaydi va rivojlanadi. U shu ma'noda din, fan va falsafa bilan bir qatorda turadi, insondagi insoniylikni kamol toptiradi, olam sirlarini kashf etadi.

Kalit so'zlar: musiqa, madaniyat, tarix, pedagogika, adabiyot, san'at, estetika, musiqiy ta'lim, tarbiya.

Milliy musiqiy tafakkur muayyan bir millatning his-tuyg'u va kechinmalarini ifoda etadi, shuning uchun ham unga milliylik xosdir. Unda millatning butun kechmishi, tarixi, fantaziyasi, milliy ruhi, estetik didi, orzu va armonlari, quvonch va tashvishlari, dard va alamlari mujassamlashgan bo'ladi. Shuning uchun ham milliy musiqa san'atisiz Vatan mustaqilligi uchun fidoiy insonlarning voyaga yetishini xatto tasavvuf ham qilib bo'lmaydi. Milliy musiqani tushunmaydigan va qadrlamaydigan kishilarning milliy qiyofa, milliy ruh va milliy madaniyatdan begonalashishi bejiz emasdir.

Milliy musiqa boshqa xalqlar san'ati bilan uzviy bog'liqlikda rivojlanadi, biroq hech qachon u milliy zamindan ajrab, uzilib qolmaydi. O'zbek milliy musiqa san'ati mahalliy xalqlarning milliy ohanglari zaminida shakllanib kelgan. Har bir milliy madaniyat uchun ayni vaqtda umuminsoniylikka xosdir, umuminsoniylik milliylik orqali namoyon bo'ladi. Musiqaning milliyligi mazkur xalqning uzoq tarixiy kechmishi, turmush va hayot tarzi, mehnat madaniyati va milliy an'analar bilan uzviy bog'langandir. O'zbek milliy musiqa san'ati xalqimiz hayotining badiiy aks-sadosi sifatida vujudga kelar ekan, unda kishilarning kayfiyati va mehnat faoliyatiga, shuningdek, ularning milliy tafakkuriga juda kuchli ta'sir ko'rsatadi.

O'zbek milliy musiqa san'atida kishilarning tabiat bilan muloqoti, ularning ijtimoiy bilim va tajribalari o'z aksini topgan. Xalqlarining milliy musiqa san'atidagi yaqinlik va mushtaraklik ham mazkur xalqlarning turmush tarzi, hayot falsafasi va hissiy kechinmalaridagi yaqinlik bilan shartlangandir. Lekin

shunga qaramay, mamlakatimiz xalqlarining har biri, jumladan, o'zbek xalqi ko'p asrlik tarixi mobaynida o'ziga xos takrorlanmas badiiy madaniyat yaratdilar.

Milliy musiqa san'atida ruhning o'lmasligi, uzoq ajdodlar bilan bugungi avlodlar ma'naviyatidagi vorislik, ruhiy yaqinlik ko'zga yaqqol tashlanadi. Bugungi yosh avlodga ajdodlorimiz ruhi va kechmishini singdirmoq, ularning qonida ajdodlarimiz shijoati va jasoratini jo'sh urdirmoq uchun, shoira Saida Zunnunova ta'biri bilan aytganda, tarixdan so'zlash emas, balki bitta "Cho'li Iroq"ni chalib berish kifoyadir.

O'zbek milliy musiqa san'atida ajdodlarimizning ming yillar osha ohanglariga tizilgan mangu barhayot ruhi naqshlangan bo'lib, qaratilgan dastur va rejalar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'rta asr mumtoz musiqiy merosini asrb-avaylab va o'rganib, uni yosh avlodlarga bezavol yetkazish, ularning musiqiy tafakkurini shakllantirish maqsadida ko'plab ko'rik-tanlovlar, nufuzli xalqaro musiqa anjumanlari muntazam ravishda o'tkazilib kelinmoqda.

Milliy qo'shiq barcha san'atlar ichida o'zining mutloq erkinligi, nihoyatda nafis bo'lib, ularni o'rganmay va ularga tayanmay turib, milliy istiqlolimizning ma'naviy-ruhiy poydevorini yaratish ham, shuningdek, o'quvchi yoshlarning musiqiy tafakkurini shakllantirish, ajdodlarimizning an'alariga sodiq vatanparvar avlodning voyaga yetkazish ham mumkin emasdir.

O'tgan davrlar mobaynida mamlakatimizda an'anaviy ijrochilikda musiqiy folklor yangi bosqichga ko'tarildi. Musiqiy folklorni xalqimizning etnik joylanishi sharoitidan, barcha vohalarning urf-odatlarini nuqtai nazardan kelib chiqqan holda tabiiy ijroviy ko'rinishi, kiyimlari va o'ziga xos musiqa sozlaridagi musiqiy ko'rinishi saqlanib qolgan. Yangilik sifatida xalq folklor ijrochiligining milliy estrada yo'nalishiga uyg'unlashgan holda yangi ijroviy namunalari ham namoyon bo'lmoqda. Bu ko'rinishlar xalq musiqiy folklor ijodiyotini yangilanish bosqichiga ko'tarilganidan dalolatdir.

Mustaqillik yillarida ma'naviy qadriyatlarimizning tiklanishi, o'zbek milliy musiqa san'atini yangi bosqichga olib chiqishda, o'tgan ulug' ustozlarimizning ijodi va faoliyatini, ularning o'ziga xos va betakror ijrochilik mahoratini har tomonlama chuqur o'rganish va targ'ib etish uchun katta imkoniyatlar yaratdi. Xalqimizning badiiy-estetik madaniyati, jumladan, milliy musiqa san'ati tarixida o'chmas iz qoldirgan har bir san'atkor hech shubhasiz, o'zi yashagan davr ruhini, muxlislarning estetik didi, ma'naviy ehtiyojlari va salohiyatini o'zida to'la mujassamlashtirgan, o'z asarlari bilan zamondoshlarining ma'naviy ehtiyojlarini qondirishga harakat qilgan. Shuningdek, yoshlar o'rtasida targ'ib etishda milliy musiqa san'ati durdonalarini

va uning rivojiga salmoqli hissa qo'shgan buyuk san'atkorlar hayoti va ijodini chuqur o'rganish katta tarbiyaviy va ma'rifiy ahamiyatga egadir.

Adabiyotlar:

1. Umurzoqova L.B. "Bolalar qo'shiqlari orqali o'quvchilarda mehnatsevarlik, vatanparvarlik va insonparvarlik tuyg'ularini shakllantirish" Navoiy-2022
2. Umurzakova L.B "The use of gaming technologies in the musical Education of primary school students" Navoiy-2022
3. Zuxra Parmanova - "Bolalar folklori – o'zbek adabiyoti manbasi" -Navoiy-2022